

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.

Гулнора Мирзахалова

преподаватель кафедры
русской литературы НамГУ

Шириной Абдухошимова

студентка факультета
филологии НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215866>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-November 2023 yil

Ma'qullandi: 25- November 2023 yil

Nashr qilindi: 29-November 2023 yil

KEY WORDS

поэзия, современная поэзия,
душа, искусство, стихи,
художественность,
творчество.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности современной поэзии, а также что такое поэзия, как она влияет на сознание и какие чувства вызывает она в душе человека.

Поэзия является искусством выражения мысли в слове, словесным художественным творчеством. Она служит выражением идеальных стремлений человека. С одной стороны, поэзия не совпадает с действительным миром, но с другой стороны не представляет собой ничего обманчивого и ложного. В поэзии, в отличие от других художественных форм речи, все события реальной жизни отражаются будто в прекрасной картине. Данный вид искусства способен изящно передать всю красоту изображаемого, красоту человека, природы, окружающего мира. Она способна говорить о чувствах, о любви, о желаниях. Слова: «Из всех искусств первое место удерживает за собой поэзия немецкого философа и одного из центральных мыслителей эпохи просвещения Иммануила Канта в «Критике способности суждения» доказывают мощную силу поэзии. Чудесная сила поэтического слова оказывает большое влияние на любого человека. Оно вдохновляет людей на подвиги, пробуждает уверенность к себе и заставляет двигаться вперед. В поэзии лежит огромная польза. Человек, который читает стихи, учится еще красиво и грамотно говорить, обогащает словарный запас. Читая стихи, мы должны чувствовать их, поэзия способствует обогащению нашей души, ведь она направлена на эмоции людей. Стихи пробуждают наши чувства, и именно в этом содержит их основная функция.

А если рассмотрим особенности современных стихов, то мы являемся свидетелями того, что современная поэзия более сильно влияет на людей. Современная поэзия резко отличается от поэзии прошлых времён своими особенностями. Сегодня поэтическое слово стало более доступным для общества, и его можно легко воспринимать. А это событие считается важным для тех поэтов, которые хотят донести свои мысли и чувства до читателей. Если углубленно рассмотреть творчество современных поэтов, они пишут легкие, изящные стихи, которые не

отягощены сложными метафорами и сложными рифмами. Кроме этого:

- современная поэзия очень эмоциональна, экспрессивна;
- в ней часто используется юмор, ирония, сарказм;
- стремится к простоте и ясности
- она более откровенна и реалистична

В современной поэзии также сложно определить жанр. Прошло то время, когда авторы строго придерживались определенного стиля и размера.

Современная поэзия не имеет веса, как классическая. Но она имеет свои особенности. Поэзия, в отличие от прозы, не ограничена границами жанра. В ней часто используются приемы и средства, которые могут показаться необыкновенными. И в то же время они придают произведениям особую выразительность. В современной поэзии часто можно увидеть образы, которые не встречаются в других видах искусства. Современная поэзия имеет ярко выраженный социальный подтекст. Она отражает современные проблемы общества: войны, экономические кризисы, экологические проблемы и так далее. В последнее время появилось множество поэтов, которые пишут о любви. Они воспевают красоту женской красоты, воспевают любовь.

В наше время поэты, пишущие на социальные темы, пользуются широкой популярностью. Это связано с тем, что в нашем обществе существует много проблем. Поэты, которые пишут о социальной тематике, находят отклик в душах людей. В настоящее время поэзия стала еще более популярна, чем когда-либо. Стихотворения современных поэтов широко востребованы. Они затрагивают разнообразные проблемы, которые актуальны в наши дни. Если обратить внимание на стихи современной поэзии, они воплощают в себе примитивные и актуальные темы, понятные для каждого современного читателя. Это связано с тем, что современные поэты естественно освещают в своих стихах проблемы и события в жизни людей. Тематика современной поэзии настолько близка к истине, что читатель может увидеть отражение своих проблем и жизненных событий в стихах. Стихи современных поэтов легко воспринимаются и живо тронут душу читателя словно музыка, а иногда вызывают слезы на глазах. Причиной легкого понимания и переживания того, что поэт описывает в своём произведении, является обогащение простыми словами своего стиха. Во все периоды люди любили творчество поэтов и верили им. Ведь поэты создают поэзию чувствами, эмоциями и воображениями. Древние греки разумели под поэзией человеческую речь, во всех ее проявлениях. В настоящее время поэзия передаётся чем-то прекрасным, необычным. Писать стихи способен лишь тот, кто умеет увидеть возвышенное за необыкновенностью, может погрузиться в воображаемый мир, обладает тонкой душевной созданием и глубиной чувств.

Поэзия всегда молодая, трепетная и прекрасная любовь человечества! На нашей планете не найти людей, которые бы не были знакомы с ней. В наши дни поэзия глубоко проникла в сердца всех народов мира, с целью поддержать разнообразие посредством поэтического самовыражения и дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными, ЮНЕСКО провозгласила 21 марта Всемирным днём поэзии. Именно поэтому 21 марта весь мир отмечает Всемирный День поэзии. По мнению международного комитета, этот праздник может возратить поэтические чтения, восстановить диалог между живописью, хореографией, театром,

музыкой и поэзией. Поэзия позволяет нам наслаждаться словом, рождает сильные, проникновенные слова, обладающие собой энергией, которая подчиняет наше воображение и увлекает за собой. Нас радует, что все страны уделяют большое внимание развитию поэзии, и что день за днём рождаются новые стихи современных поэтов, проникающие в сердца людей. В качестве доказательства, хотим привести пример стихотворение одной из современных поэтесс Юлии Вихаревой «Ты не уходи! Он долгих 28 лет».

Он долгих двадцать восемь лет, и двадцать восемь зим к тому ж,
Хранил в себе один секрет и был в семье примерный муж.
Всё было, вроде, как всегда: жена готовила обед...
Но приключилась вдруг беда: он взял и вспомнил про секрет.
Под шум и кислый запах щей, ворчанье суженой с утра,
Он вспомнил всё до мелочей, как будто было то вчера...
...Она сидела у окна, и мягкий чудный лунный свет
Окрасил в бледные тона её прекрасный силуэт...
Струились пряди по плечам, скользили змейками на грудь...
И он подумал сгоряча: «Женюсь на ней когда — нибудь!»
Он вспомнил всё до мелочей: изгибы линий, мягкость губ...
И жар её простых речей, и за окном огромный дуб.
Сплетенье рук... Слиянье тел... Каскад каштановых волос...
И то, как он её хотел до иступления, до слёз!
Признаний трепетных поток, как он на ушко их шептал!
Смешной над ухом завиток, что от дыханья трепетал...
Она смотрела на него глазами влажными, как ночь.
Слова пьянили, как вино: «Люблю тебя... Роди мне дочь...»
С утра он потерял покой: то суетился, то скучал...
Потом, закрыв лицо рукой, сидел на стуле и молчал.
Жена ворчала, как всегда. Ругала убежавший суп...
И он отметил, что года ей, постаревшей, не к лицу.
Как не идёт ей белый цвет и пряди крашенных волос.
И целых двадцать восемь лет всё как — то было не всерьёз...
Вдруг он вскочил, схватил пальто, забыл про шапку и носки.
Все двадцать восемь лет — не то... Все двадцать восемь зим — тоски.
Нашёл тот дом. У дома — дуб. Взбежал по лестнице стрелой...
Унять бы дрожь с холодных губ, и трусость гадкую — долой!
Наверное, она сейчас пьет чай и кутается в шаль...
И из её прекрасных глаз струится тихая печаль...
А может, принялась вязать? А может кружево плести?
Так много надо ей сказать! А главное сказать — прости...
Открыла дверь... В глазах — вопрос. Ей было снова двадцать лет...
Каскад каштановых волос... Знакомый сердцу силуэт...
Над ухом — лёгкий завиток... Как много лет назад — точь в точь...
«Вы не ошиблись?» — Нет, не мог... Вы Аня? «Вера. Её дочь...»
«А Аня?» — «Мамы больше нет... Кто Вы?» Он повернулся вспять:

«Я шёл к ней двадцать восемь лет...» — Она ждала Вас... Двадцать пять...
Как закружилась голова... Как сердце ухнуло в груди!
И вспомнил он её слова с мольбою: «Ты не уходи!»
Он сгорбился. Поплёлся прочь. Сплетенье рук... Слиянье тел...
Люблю тебя... Роди мне дочь... А он ведь вправду дочь хотел.
Как странно. Ани больше нет... Заплакал... Бросил в тишину:
«Я буду много — много лет любить тебя... Тебя одну...»
сентябрь 2008 г.

Литература:

1. Агеносов В.В., Анкудинов К.Н. Современные русские поэты: Антология. - М., 2006.
2. Богданова О. В. Постмодернизм в контексте современной русской литературы (60-90-е годы XX века - начало XXI века). - СПб. 2004.
3. Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М.: Новое литературное обозрение,
4. Левина Л. А. Грани звучащего слова (эстетика и поэтика авторской песни). - М., 2002.

